

**ГОСПИТАЛ ТАЪЛИМ БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШ УЧУН ЭНГ ЯХШИ
ВОСИТА: ГЕМАТОЛОГИЯ ВА ОНКОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШЛАРИ
БЎЙИЧА ДАВОЛАНАЁТГАН БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Қорабоева Дилдора Баходиржон қизи

Мақтабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги
“Меҳрли мактаб” давлат таълим муассасаси дефектологи

Кодирова Ирода Тулановна

Республика ихтисослаштирилган
Гематология илмий амалий тиббиет маркази гематологи

Аннотация: Мазкур мақолада узоқ муддат давомида даволанаётган болалар учун госпитал таълимнинг ўрни, гематологик ва онкологик касалликлар билан даволанаётган болаларнинг ўзига хос хусусиятлари, госпитал таълимнинг анъанавий таълимдан фарқлари ёритилган.

Калит сўзлар: Гематология, онкология, руҳий тушкунлик, психологик зўриқиш, жисмоний фаолликни камайиши, госпитал таълим, педагогик ёрдам, когнитив ривожланиш, руҳий босим, оптимистик дунёқараш.

Болаларнинг даволаниши узоқ муддат талаб этадиган касалликка чалиниши нафақат болалар, балки уларнинг ота-оналари учун ҳам нохуш ҳолат ҳисобланади. Бола соғлиғининг ёмонлашуви унинг руҳиятига бир тарафдан босим ўтказса, бошқа тарафдан бемор атрофидаги кундалик вазиятнинг кескин ўзгариши, тенгдошларидан ажралиб қолиши ва касаллик туфайли имкониятларининг чекланиб бораётганлиги руҳий тушкунлик ҳолатини келтириб чиқаради¹.

¹ J. Wang, B. Lloyd-Evans, D. Giacco, et al. Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 52 (2017), pp. 1451-1461. Интернет ресурс: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-017-1446-1>

Инсон руҳияти ва таъна соғлиғи ўзаро алоқадор бўлганлиги сабабли², руҳий тушкунлик келгусида олинаётган даволаш муолажаларининг жуда секинлик билан таъсир қилишига ёки уларнинг самарасиз яқунланишига олиб келиши мумкин.

Бундай вазиятларда даволанаётган болалар ўзларини яхши хис қилишлари учун қулай шароит яратиш, уларни шифохонада вақтлари мароқли ўтишини таъминлаш, болалар соғлиғи учун фойдали бўлса ҳам, ёқимсиз бўлган муолажа жараёнларидан чалғитиш ва уларга яхши кайфият улашиш муҳим ҳисобланади.

Госпитал таълим узок муддат даволанаётганлиги сабабли мактаб ёки боғчада барча тенгдошлари билан бирга таълим олиш имконияти чекланган болалар ўзларини тўлақонли ҳис қилишлари учун таълим ва тарбия йўналишида ўз фаолиятини олиб боради³. Бу турдаги педагогик ёрдам болаларнинг мактаб билан алоқалари узилиб кетмаслигининг кафолати ҳисобланиб, даволаниш якунига етганидан кейин болаларнинг одатий ҳаёт тарзига осон мослашишида муҳим ўрин тутади⁴.

Госпитал таълим педагоглари серқирра бўлишлари керак⁵. Тиббиёт ходимлари бемор танасидаги касалликка қарши курашса, госпитал таълим педагоглари таълим бериш билан бирга беморларни руҳий ва ижтимоий қўллаб

² J. Ohrnberger, Eleonora Fichera, Matt Sutton, The relationship between physical and mental health: A mediation analysis, *Social Science & Medicine* Volume 195, December 2017, Pages 42-49. Интернет ресурс: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617306639?via%3Dihub>

³ N. Valencia, J. Ortega, E. Alcocer, “HOSPITAL PEDAGOGY: A SPACE OF LOVE AND RECOGNITION FOR THE ONCOLOGICAL PEDIATRIC PATIENT” *Texto & Contexto Enfermagem* 2019, v. 28: e20180112. ISSN 1980-265X DOI Интернет ресурс: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0112>

⁴ Sextou P. Theatre in paediatrics: Can participatory performance mitigate educational, emotional and social consequences of missing out school during hospitalisation?. *Research in drama education: the journal of applied theatre and performance*. 2021; 1-17. Интернет ресурс: <https://doi.org/10.1080/13569783.2021.1940914>

⁵ Steinke S.M. Elam M. Irwin M.K. Sexton K. McGraw A. Pediatric hospital school programming: An examination of educational services for students who are hospitalized. *Physical Disabilities: Education and Related Services*. 2016; 35: 28-45 Интернет ресурс: <http://dx.doi.org/10.14434/pders.v35i1.20896>

қувватлаш орқали болаларнинг когнитив⁶ ривожланишларига замин яратиб, уларнинг соғлиқлари мустахкамланишига⁷ ўз ҳиссаларини қўшишади.

Гематологик ва онкологик касалликлар беморлардан даволаниш учун узок муддат ва нисбатан қийин бўлган мураккаб муолажа усулларини талаб қилади. Гематология қон билан боғлиқ касаллик бўлиб, унинг жуда кўп турлари (лимфома, лейкемия, гемофилия⁸,...) мавжуд. Одатда бу турдаги касалликка қарши курашаётган болаларда ҳолсизлик, тез чарчаб қолиш, бош айланиши, тана рангини оқариб, айрим ҳолатларда эса қўкариб кетиши ва қўнгил айланиши каби белгилар кўп учрайди.

Онкология (саратон касаллиги) ҳар хил турдаги ўсмалар билан шуғулланадиган тиббиёт бўлими ҳисобланади. Инсон танасида кўплаб хужайралар мавжуд бўлиб, бу хужайралар мунтазам равишда бўлинади. Натижада инсон организмида ўсиш ва ривожланиш содир бўлади. Бу жараёнда хужайраларнинг тартибсиз бўлиниши ўсимта пайдо бўлишига олиб келади, агар у доимий равишда ўсиб борса саратон касаллиги кўринишига ўтади⁹.

Саратон касаллиги тананинг баъзи хужайраларида назоратсиз ўсиб, тананинг бошқа қисмларига тарқаладиган касаллик ҳисобланади. Саратонга қарши даволанаётган болаларда кучли оғриқ, тушкунликка тушиш, психологик зўриқиш, жисмоний фаолликни камайиши, чарчоқ каби ҳолатлар кузатилади¹⁰.

Ҳар икки касалликда ҳам болаларнинг жисмоний ҳолати турлича бўлиши мумкин, лекин уларнинг руҳий ҳолати бир биридан деярли фарқ қилмайди ва ҳар иккаласи ҳам атрофдагиларнинг қўллаб қувватлашига эҳтиёж сезади. Мазкур

⁶ Fatima M., Raman M. Cognitive Development. StatPearls Publishing LLC. 2023. Интернет ресурс: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537095/#_article-19685_s5

⁷ Silva V.M.G. Hora S.S. Impacts of Cancer on the school life of children and adolescents: The importance of hospital class. Revista Brasileira de Cancerologia. 2018; 64: 401-404 Интернет ресурс: <http://dx.doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2018v64n3.47>

⁸ Abdul Aziz Khan, “Hematological Disorders - Types, Causes, Signs, and Symptoms”, Published on Nov 25, 2022, Интернет ресурс: <https://www.icliniq.com/articles/blood-health/hematological-disorders>

⁹ Ch. Bollinger, “Cancer 101 Causes and Solutions“, Интернет ресурс: <https://thetruthaboutcancer.com/cancer-101-causes-solutions/>

¹⁰ Withycombe, JS; McFatrigh, M; Hinds, PS; Bennett, A; Lin, L; Maurer, SH; Lucas, NR; Mann, CM; Castellino, SM; Baker, JN; Reeve, BB, “Can Steps per Day Reflect Symptoms in Children and Adolescents Undergoing Cancer Treatment?”, Cancer Nurs September 2022, Интернет ресурс: <https://scholars.duke.edu/publication/1509660>

касаллик билан даволанаётган болалар ўзларини яхши хис қилишлари учун қулай шароит яратиш, болалар учун нисбатан оғир бўлган даволаш муолажаларидан чалғитган ҳолда шифохонадаги вақтларини фойдали ўтишини таъминлаш ҳамда уларнинг эртанги кунга бўлган ишончларини ошириш мақсадида Ўзбекистонда 2022 йилда илк бора госпитал таълим муассасаси – “Меҳрли мактаб” ташкил этилди¹¹.

Госпитал мактаб узоқ муддатли даволаниш жараёнини бошдан кечираётган болаларни қамраб олиши туфайли анъанавий таълимдан кескин фарқ қилади. Масалан, анъанавий таълимда дарс ва машғулотлар гуруҳ шаклида синфхоналарда тўлиқ 45 дақиқа мобайнида ўтилса, госпитал таълимда эса дарслар болаларни соғлиғини инобатга олган ҳолда 30 дақиқани ташкил этади.

Бунда 1-4 синф ўқувчилари учун жами кунлик юклама 3 соатдан ошмаслиги, 5-11 синфлар учун эса кунлик юклама 4 соатдан ошмаслиги керак.

Ўқувчи ва тарбияланувчиларда касаллик туфайли иммунитет даражасининг заифлашиб қолганлиги туфайли, госпитал мактабда барчага ўқувчилардан тортиб уларнинг ота-оналаригача ва ҳатто педагог ходимларга ҳам тиббий ниқобдан фойдаланиши ва машғулотлар давомида ҳар бир дидактик материални ва ахборот техника воситаларини антисептик воситалар ёрдамида дезинфекциялаш мажбурий ҳисобланади. Чунки гематологик касалликлар бола организмни заифлаштириб қўйиши сабабли уларга бошқа турдаги вирусли касалликларнинг юқиш эҳтимоли юқори ҳисобланади, оддий шамоллаш жараёни ҳам оддий болаларникига қараганда оғирроқ кечади. Шу сабабли госпитал мактаб педагоглари болага таълим беришдан ташқари уларнинг саломатлиги учун ҳам қайсидир маънода жавобгар бўлишади.

Аслида аҳамиятсиз кўринган мазкур тартибга бемор болаларнинг яқинлари амал қилиши ўта муҳим. Ота-оналар фарзандларини қанчалик яхши кўришидан

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.05.2022 йил “Гематология, Онкология, клиник иммунология, бошқа стационар ва узоқ муддатли амбулатор даволанишда бўлган болалар учун мактабгача таълим ва тарбия ҳамда умумий ўрта таълим бериш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 234-сонли қарори. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/-5992724>

қатъий назар уларнинг арзимаган эътиборсизликлари ўз фарзандлари ёки госпитал мактабдаги бошқа болаларнинг ҳаётини хавф остига қўйиши мумкин.

Бундан ташқари госпитал таълим педагоглари таълим бериш билан бирга, иродаси мустаҳкам, ҳар хил руҳий босимларга чидамли, оптимистик дунёқараш ва кучли руҳиятга эга бўлишлари лозим.

Хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, гематологик ва онкологик касалликлар болалар соғлиғини ёмонлаштириш билан бирга руҳиятнинг заифлашишига ва эртанги кунга ишонч йўқолишига олиб келиши мумкин. Шифокорлар бемор организмидаги касалликни даволашса, госпитал мактаб педагоглари болаларга таълим бериб, эртанги кунга ишонч уйғотиш орқали уларнинг руҳиятини даволайди.

Ўз навбатида ҳар қандай касалликни енгиб ўтиш аввало беморнинг бунга бўлган ишончи билан боғлиқлиги инобатга олинса, госпитал таълим болаларни даволаш учун энг яхши воситадир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abdul Aziz Khan, “Hematological Disorders - Types, Causes, Signs, and Symptoms”, Published on Nov 25, 2022, Интернет ресурс: <https://www.icliniq.com/articles/blood-health/hematological-disorders>
2. Ch. Bollinger, “Cancer 101 Causes and Solutions“, Интернет ресурс: <https://thetruthaboutcancer.com/cancer-101-causes-solutions/>
3. Fatima M., Raman M. Cognitive Development. StatPearls Publishing LLC. 2023. Интернет ресурс: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537095/#_article-19685_s5
4. J. Ohrnberger, Eleonora Fichera, Matt Sutton, The relationship between physical and mental health: A mediation analysis, Social Science & Medicine Volume 195, December 2017, Pages 42-49. Интернет ресурс: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617306639?via%3Dihub>

5. J. Wang, B. Lloyd-Evans, D. Giacco, et al. Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*, 52 (2017), pp. 1451-1461. Интернет ресурс: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-017-1446-1>

6. N. Valencia, J. Ortega, E. Alcocer, “HOSPITAL PEDAGOGY: A SPACE OF LOVE AND RECOGNITION FOR THE ONCOLOGICAL PEDIATRIC PATIENT” *Texto & Contexto Enfermagem* 2019, v. 28: e20180112. ISSN 1980-265X DOI Интернет ресурс: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0112>

7. Sextou P. Theatre in paediatrics: Can participatory performance mitigate educational, emotional and social consequences of missing out school during hospitalisation?. *Research in drama education: the journal of applied theatre and performance*. 2021; 1-17. Интернет ресурс: <https://doi.org/10.1080/13569783.2021.1940914>

8. Silva V.M.G. Hora S.S. Impacts of Cancer on the school life of children and adolescents: The importance of hospital class. *Revista Brasileira de Cancerologia*. 2018; 64: 401-404 Интернет ресурс: <http://dx.doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2018v64n3.47>

9. Steinke S.M. Elam M. Irwin M.K. Sexton K. McGraw A. Pediatric hospital school programming: An examination of educational services for students who are hospitalized. *Physical Disabilities: Education and Related Services*. 2016; 35: 28-45 Интернет ресурс: <http://dx.doi.org/10.14434/pders.v35i1.20896>

10. Withycombe, JS; McFatrigh, M; Hinds, PS; Bennett, A; Lin, L; Maurer, SH; Lucas, NR; Mann, CM; Castellino, SM; Baker, JN; Reeve, BB, “Can Steps per Day Reflect Symptoms in Children and Adolescents Undergoing Cancer Treatment?”, *Cancer Nurs* September 2022, Интернет ресурс: <https://scholars.duke.edu/publication/1509660>